

FICHA TÉCNICA

Nombre del instrumento

ESCALA DE AUTOPERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO (EACR)

Autores: Hernán David Romero Reyes

Año de creación: 2024

Descripción general

La Escala de Autopercepción de Comportamiento de Riesgo (EACR) es un instrumento psicométrico diseñado para evaluar factores de riesgo de accidentalidad laboral basados en el comportamiento del trabajador. Sirve como herramienta complementaria en procesos de reclutamiento y selección de personal, así como para la evaluación de trabajadores activos, permitiendo identificar perfiles de riesgo y establecer planes de acción para reducir conductas inseguras.

El instrumento se fundamenta en el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) y en el Modelo Tricondicional del Comportamiento Seguro, que establece que para que una persona trabaje de forma segura debe: (1) poder hacerlo, (2) saber hacerlo y (3) querer hacerlo.

La EACR evalúa cinco dimensiones clave que influyen en el comportamiento seguro en el entorno laboral:

- Impulsividad y Agresividad: Factores negativos que inciden en el comportamiento de riesgo.
- Atención y Cumplimiento normativo: Factores protectores o positivos que identifican la adherencia a procesos y procedimientos normativos en las organizaciones y el nivel atencional en el desarrollo de tareas.
- Tendencia al consumo: Factor externo que afecta el normal desempeño laboral, ya que el consumo de alcohol u otras sustancias puede detonar conductas de riesgo.

Estructura del instrumento

El instrumento está compuesto por un banco de 100 ítems (20 por cada dimensión), de los cuales se seleccionan aleatoriamente 50 ítems (10 por cada dimensión) para cada aplicación. Esta selección aleatoria ayuda a reducir sesgos en la evaluación.

Escala de respuesta

Calle 20 # 11A - 128 Barrio La Inmaculada

www.proyectandolideres.org

3143873638

direccion@proyectandolideres.org

Se utiliza una escala tipo Likert de cuatro puntos para cada ítem, con los siguientes valores asignados:

- S (siempre) = 4 puntos
- VV (varias veces) = 3 puntos
- PC (pocas veces) = 2 puntos
- N (nunca) = 1 punto

Puntaje y rangos de evaluación

Puntaje máximo por dimensión: 20 puntos (sumando los valores de los 10 ítems)

Rangos de evaluación:

- Riesgo Muy Alto: 18 – 20 puntos
- Riesgo Alto: 15 - 17.99 puntos
- Riesgo Medio: 12 - 14.99 puntos
- Riesgo Bajo: 9 - 11.99 puntos
- Sin Riesgo: 5 - 8.99 puntos

Propiedades psicométricas

Validez de contenido

- Jueces expertos: 11 jueces (6 colombianos, 2 argentinos, 2 mexicanos y 1 español)
- Coeficiente de Aiken: 0.96

Confiabilidad

- Muestra de validación: 548 trabajadores seleccionados mediante muestreo estratificado
- Coeficiente alfa de Cronbach: 0.754

Coefficiente de confiabilidad por dos mitades:

- Parte 1: 0.781
- Parte 2: 0.724

Dimensiones evaluadas

1. Impulsividad

Se refiere a la tendencia de los empleados a actuar rápidamente sin considerar adecuadamente las posibles consecuencias de sus acciones, especialmente en contextos que pueden afectar la seguridad en el lugar de trabajo. Se manifiesta a través de comportamientos caracterizados por:

- Toma de decisiones rápida y sin reflexión
- Reactividad emocional
- Baja tolerancia a la frustración
- Búsqueda de sensaciones o riesgo
- Conductas peligrosas
- Impaciencia
- Interrupción de tareas
- Desviación de procedimientos

2. Agresividad

Se refiere a un conjunto de comportamientos que implican una tendencia a responder de manera hostil, combativa o violenta en el lugar o sitio de trabajo. Según Geller (2001), la agresividad puede disminuir la capacidad de seguir procedimientos de seguridad, llevando a un aumento en los comportamientos inseguros. Se manifiesta a través de:

- Hostilidad verbal
- Confrontación
- Intimidación
- Resistencia a la autoridad
- Reactividad emocional
- Agresión física (en casos extremos)
- Daño a objetos
- Comportamiento pasivo-agresivo

3. Atención

Se refiere a la capacidad de los empleados para mantenerse concentrados, alertas y conscientes de su entorno y de las tareas que están realizando. Para Geller (2001), la atención es crucial para la seguridad en el trabajo, ya que ayuda a los empleados a mantenerse

enfocados en sus tareas, reconociendo que la falta de atención puede llevar a errores y accidentes. Implica:

- Mantenimiento del foco
- Conciencia situacional
- Detección de señales
- Multitarea adecuada
- Atención sostenida
- Atención dividida
- Resistencia a distracciones
- Verificación y doble chequeo
- Comunicación atenta
- Gestión de la fatiga atencional

4. Cumplimiento normativo

Se refiere a la adherencia de los empleados a las normas, procedimientos, políticas y regulaciones establecidas por la organización y las leyes externas que rigen la seguridad en el lugar de trabajo. Es esencial para mantener un entorno óptimo y seguro para prevenir incidentes. Implica:

- Adherencia a procedimientos de seguridad
- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP)
- Respeto a señalizaciones y advertencias
- Participación en capacitaciones obligatorias
- Reporte de condiciones inseguras
- Cumplimiento de permisos de trabajo
- Mantenimiento de orden y limpieza
- Respeto a restricciones de acceso
- Seguimiento de cadenas de mando
- Participación en simulacros y ejercicios

5. Tendencia al consumo

Se refiere a la propensión de un empleado a consumir sustancias como alcohol, drogas u otros estimulantes que pueden afectar su capacidad para trabajar de manera segura. El consumo de sustancias puede deteriorar la concentración, la toma de decisiones, la coordinación motora y la capacidad de seguir procedimientos de seguridad, aumentando el riesgo de accidentes. Se manifiesta a través de:

- Consumo previo al trabajo
- Consumo durante el trabajo
- Síndrome de abstinencia
- Preocupación por el consumo
- Justificación del consumo
- Minimización de riesgos
- Ausentismo relacionado
- Cambios de humor
- Deterioro del juicio

Aplicación del instrumento

El cuestionario se aplica a los colaboradores de la organización de manera virtual mediante el sistema de evaluación de gestión humana MigeSSTion (<https://migesstion.com>), quienes responderán a las preguntas relacionadas con las 5 dimensiones utilizando la escala Likert de cuatro puntos. Los ítems se presentan de manera aleatoria para evitar sesgos. El puntaje máximo posible para cada componente es de 20 puntos. Después de completar la evaluación, se clasificará el puntaje de cada dimensión en uno de los cinco rangos de evaluación.

Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos en cada dimensión permiten a la organización comprender la autopercepción de los trabajadores en relación con su comportamiento frente a posibles conductas de riesgo, clasificándolos en 4 tipos de perfiles que son Trabajador seguro, Trabajador precavido, Trabajador inconsistente, Trabajador de riesgo, que se clasifican por los puntajes obtenidos en la escala de acuerdo a la imagen,

Reportes entregados

La plataforma MigeSSTion genera de manera automatizada tres tipos de reportes, un reporte general por todos los trabajadores evaluados, reporte por áreas o centros de trabajo y reportes individuales, identificando la distribución poblacional de los trabajadores por cada nivel de riesgo en cada dimensión, un consolidado de perfil de trabajadores de acuerdo a resultados, según se detalla a continuación:

Resultados por dimensión y nivel de riesgo

RESUMEN DE EVALUACIÓN

Trabajadores por componente

Evaluación	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo
IMPULSIVIDAD	0.00%	0.00%	0.00%	10.71%	89.29%
	0	0	0	3	25
AGRESIVIDAD	0.00%	0.00%	3.57%	0.00%	96.43%
	0	0	1	0	27
ATENCIÓN	60.71%	39.29%	0.00%	0.00%	0.00%
	17	11	0	0	0
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	50.00%	42.86%	7.14%	0.00%	0.00%
	14	12	2	0	0
TENDENCIA AL CONSUMO	0.00%	0.00%	0.00%	3.57%	96.43%
	0	0	0	1	27

Resultados por tipo de perfil

Trabajadores por categoría

Categoría	Trabajadores	Incidentes/Accidentes	Ausencias por Accidente
Trabajador Seguro	75.00% (21)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
Trabajador Precavido	25.00% (7)	2 (28.57%)	2 (28.57%)
Trabajador Inconsistente	0.00% (0)	0 (NaN%)	0 (NaN%)
Trabajador de Riesgo	0.00% (0)	0 (NaN%)	0 (NaN%)

Resultados individuales

Perfil individual

Trabajador Inconsistente

Resultado individual con puntajes por dimensiones

TABLA RESUMEN EVALUACIÓN

Componente	Rango	Puntaje
Impulsividad	Muy alto	19
Agresividad	Muy alto	20
Cumplimiento normativo	Medio	14
Atención	Bajo	13
Tendencia al consumo	Muy bajo	6

MODELO DE INTERPRETACIÓN DE PERFILES

1. Trabajador seguro

Presenta puntuaciones bajas en las dimensiones negativas (Impulsividad, Agresividad y Tendencia al consumo) y puntuaciones altas en las dimensiones positivas (Atención y Cumplimiento normativo). Este perfil indica un trabajador con bajo riesgo de accidentalidad laboral, que mantiene comportamientos seguros y adherencia a las normas de seguridad.

2. Trabajador precavido

Presenta puntuaciones medio-bajas en las dimensiones negativas y puntuaciones medio-altas en las dimensiones positivas. Este perfil indica un trabajador que generalmente mantiene comportamientos seguros, pero que puede requerir refuerzo en algunas áreas específicas.

3. Trabajador inconsistente

Presenta puntuaciones medias tanto en dimensiones negativas como positivas, o un patrón mixto de puntuaciones altas y bajas sin un patrón claro. Este perfil indica un trabajador con comportamientos variables que pueden representar un riesgo moderado de accidentalidad, requiriendo intervención en las áreas identificadas como problemáticas.

4. Trabajador de riesgo

Presenta puntuaciones altas en las dimensiones negativas y puntuaciones bajas en las dimensiones positivas. Este perfil indica un trabajador con alto riesgo de accidentalidad laboral, que requiere intervención inmediata y seguimiento cercano.

Escala de consistencia complementaria.

La escala cuenta con una escala de validez complementaria de 10 preguntas, que identifican consistencia y deseabilidad social, de manera que permite reconocer intentos del trabajador en mostrar una imagen positiva y favorable al evaluador.

Recomendaciones de uso

- En procesos de selección: Utilizar como herramienta complementaria para identificar candidatos con perfiles de riesgo elevado que podrían requerir mayor supervisión o capacitación específica.
- En evaluación de personal activo: Implementar como parte de programas de seguridad basada en comportamiento para identificar áreas de mejora y diseñar intervenciones específicas.
- En programas de prevención: Utilizar los resultados para diseñar programas de capacitación y sensibilización adaptados a las necesidades específicas de los trabajadores según sus perfiles.
- En seguimiento post-incidente: Aplicar como parte del análisis de causas comportamentales en investigaciones de incidentes y accidentes laborales.

Observaciones

La aplicación virtual y elección aleatoria de preguntas garantiza la confidencialidad de las respuestas de los empleados durante la aplicación del instrumento, lo que contribuye a obtener resultados más precisos y fiables.

Publicaciones sobre el instrumento.

Escala de autopercepción de Seguridad Basada en comportamiento: un instrumento para evaluar perfil de riesgo de accidentalidad laboral.

<https://doi.org/10.35622/inudi.c.03.06>

Escala de autopercepción de comportamiento de riesgo, un camino a la prevención de accidentes laborales. <https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N2-008>

Referencias teóricas

- Geller, E. S. (2001). *The Psychology of Safety Handbook*. CRC Press.
- Modelo Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá, 2007)
- Enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC)
- Beus, J. M., Dhanani, L. Y., & McCord, M. A. (2015). A meta-analysis of personality and workplace safety: Addressing unanswered questions. *Journal of Applied Psychology*, 100(2), 481-498.